

TARIXIY JANRDAGI ASARLARNI YARATISHDA KOMPOZITSIYA QOIDALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Yunusov A.Sh.

Sharof Rashidov nomli SamDU Pedagogika ta'limi fakultet talabasi
Ilmiy rahbar San'atshunoslik kafedrası dots.N.J.Mullajonova

Annotatsiya: O'zbekiston madaniyatida tarixiy janrdagi tasviriy san'at asarlarida madaniyatimizda noyob hodisa bo'lib qolgan mashhur asarlar tadqiq qilinadi. Bular tarixiy mazmunga ega bo'lgan va O'zbekiston tasviriy san'ati ustalari yaratgan asarlardir. Ularning chuqur g'oyaviy mazmuni va badiiy estetik xususiyatlari tomoshabinlar tomonidan ijobiy idrok etilyapti. Madaniyat ommaviy va yig'noq xususiyatga ega bo'ladi. Uning tasviriy san'at sohasidagi ifodaviy shakli jamoatchilik tomonidan san'at asarini idrok etilishining vaqt jihatdan davomiyligi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: madaniyat, san'at, tasviriy san'at, kompozitsiya, janr, me'morchilik.

Tasviriy san'atning tarixiy janridagi asarlardan iborat madaniyat ob'ektlarini idrok etilishi unga bo'lgan tomoshabining nigoh tashlashi bilangina emas, balki ularni qiyosiy anglashiga asoslanadi. Aynan shu yo'l bilan madaniyatning turli ko'rinishlari jamlanganda ularni ifodalashning oliy shakli hisoblangan san'at asari ajralib turadi. Bunday holatdan tasviriy san'atning tarixiy janrlaridagi asarlar ham istisno emas. Eng yaxshi asarlar haqida gap ketganda, ularda, ko'pincha, muallifning shaxsiy qarashlari aks etganligini yodda tutishimiz zarur. Ammo madaniyat voqeligi aynan shundan iborat. U doim odamlarning xususiy qarashlari va hayotga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. Fan me'yorlari va qoidalari mualliflarga ularning fikriga ko'ra muhim bo'lgan ob'ektlarni nazariy tadqiq qilish erkinligini beradi.

Kompozitsiya inson ijodining barcha turlarida, hususan rassomchilik, grafika, haykaltaroshlik, adabiyot yo'nalishi, kino, teatr, musiqa, me'morchilik, dizayn va dizaynerlik san'atiga hos sanoat buyumi yaratishda keng qo'llaniladi. Ijodkor yaratgan asarining muvaffaqiyati uning kompozitsiyasi bilan belgilanadi. Shuning uchun ham o'z asarlarida kompozitsiya jihatidan yaxshi natijalarga erishgan ijodkorni, hoh u rassom, hoh me'mor bo'lsin, o'z sohasining kompozitori deb atashgan. Ushbu fan ijodiy yo'nalishdagi barcha mutaxassislar uchun suv va havodek zarur.

Tasviriy san'atda-rassom (haykaltarosh va boshqa) g'oyasini aniq ifoda etish vositasi bo'lib, unda ijodkorning mahorati yorqin namoyon bo'ladi. Kompozitsiya orqali muallif chiziq, shakl, rang va obrazlarni tartibga keltiradi, fazoviy kenglikni o'zlashtiradi va badiiy muhit yaratadi. Kompozitsiya asosini mantiqiylik, shakl aniqligi va ularning o'zaro uyg'unligi tashqil qiladi. Ijodkor yaratgan har bir asarining asosida kompozitsiya yotadi, unda borliqni idrok etish jarayonida hosil bo'ladigan fikr, his-tuyg'ular o'z aksini topadi. Kompozitsiyaning "turg'un" va "dinamik", "ochiq" va "yopiq" xillari mavjud. (1-rasm). Kompozitsiya tuzish ma'lum "qonun" (kanon)lar bilan belgilangan va chegaralangan. Bu esa kompozitsiya ifoda vositalarining torayishiga olib kelgan. Uyg'onish davrida "turg'un" va "yopiq" kompozitsiya, barokko san'atida "dinamik" va "ochiq" K. ustuvorlik qilgan. San'at tarixida qonunlarga bo'ysunib yaratilgan kompozitsiyalar va erkin kompozitsion usullarga asoslanib kompozitsiya yaratish harakatlari birday muhim rol o'ynagan. Uyg'onish davrida kompozitsiyani ilmiy asoslashga intilish kuzatiladi.

(1-rasm). Kompozitsiya orqali muallif chiziq, shakl, rang va obrazlarni tartibga keltiradi, fazoviy kenglikni o'zlashtiradi va badiiy muhit yaratish.

Har qanday ijodkor o'tmishdagi rangtasvir sana'ti ustalarini merosini va tajribalarini o'rganish bilan birga, tomoshabinga chuqur ta'sir etuvchi tasvir, Kompozitsiya qonun uslubiyatini ham o'rganadi. Amaliyotda Kompozitsiyaning zarur unsurlari mavjud. Yaxlitlik qonuni, o'xshatish, kontrast qonun vositalarini mazmuni va g'oyaga bo'ysinish Kompozitsiyani asosiy qonunlari deb hisoblanadi.

Bu qonunning belgilari Ye.Kibrikning kitobida to'la va chuqur analiz qilib berilgan, Kompozitsiyada birinchi yaxlitlik belgisi qonuniga rioya qilinganligi

sababli, san'at asari bo'linmas bir butun bo'lib ko'rinadi. Kompozitsiya yaxlitligida Kompozitsiya elementlari shakl, hajm, «pyatno», oraliq xarakter nusxa, imo-ishora bilan ifodalanadi. Misol tariqasida Repinning «Krestnyy xod v Kurskoy gubernii» kartinasi bir qarashda yaxlit «pyatno» shaklida ko'rinadi.

Kompozitsiyadagi omma-xaloyiq, tasviri diogonal joylashgan bo'lib, kartinani to'rt burchagini bog'lab turadi. Nihoyatda ko'p sonli haloyik, jamoa tasvirlangan bo'lsada, har bir kishi xarakteri, nusxasi salbiy, ijobiy obrazlar, sinfiy qarama-qarshiliklar, xullasi rus jamiyati o'z ifodasini topgan.

A. Savrasovning «Kora qarg'alar uchib keldilar», I. Levitaning «Oltin kuz», A. Kuindjining «qayinzorda», A. Rylovning «havo rang kenglikda» manzaralarida mazmun, nafosat, bilan birga rus tabiatini o'ziga xos obrazi tasvirlangan. Tipizasiya qonunining ikkinchi belgisi – bu sodir bo'layotgan voqeya mavzusini, harakat holatini vaqtini tasvirlaydi.

Tasviriy san'at teatr, kinomotografiyaga nisbatan bir umrga tasvirlaydi. Ayniqsa ko'p figurali Kompozitsiya mavzudagi personajlarni har xil xolatda aks ettirilgan I. Repinning «Nejdali» asarida tomoshabin faqat personajlarni tasvirlangan holatini emas, balki ular xibisdan qaytgan erini tasodif ko'rishdan oldin nima ish bilan band qanday holatda ekanligini tasavvur qiladilar. qari onasi royal chalishni to'xtatib, kresloni chetga surib, o'g'lini qarshi olishga o'girildi.

Keyinchalik kutilmagan uchrashuv. Natijada qalbni to'lqinlantirib ko'zlari quvonch yoshlariga to'la holatga aylanadi. Bu yerda bo'layotgan kulminasion daqiqa hayotiy voqeyani mavzu bilan bog'lovchi harakatdagi vositadir. Yu. Pimenev «Yangi Moskva», «Ertangi ko'chalarda to'y» asarida ko'z oldimizda o'zgarayotgan harakatdagi zamonaviy shahar hayotini ko'rsatgan. To'y marosimini yo'nalishida kelajak hayotga shaxdam qadam tashlayotgan xalqlarning holatidir. Tipizasiya qonunining uchinchi belgisi bu - yangilikdir.

Realistik san'at haqiqatni to'g'ri ifoda etib qolmay, rassom xis tuyg'ularini, estetik go'zallikni, tasavvurni jozibali tarannum etadi. Badiiy obrazdagi estetik sifatlari, Kompozitsiya yechimidagi yangiliklar rassom tomonidan kashf etiladi.

Estetik kashfiyotlarni Mikelanjelo, Tisian, Rembrandtning o'lmas asarlarida, A. Deyneka, A. Plastov, K. Yuon asarlarida Kompozitsiya tuzilishini badiiy vositalaridan mavzuda yangilik tushunchasini ko'ramiz. «Novizna» - yangilik oqimini biz A. Kuindjining «qayinzorlar», V. Polenovning «Moskvadagi hovli», manzarasida ko'ramiz.

Kompozitsiyaning asosiy qonunlaridan biri kontrastlik qonunidir. Leonardo da Vinchi «Rangtasvir haqida trakt» ilmiy asarida o'lcham qarama-qarshiligi haqida,

katta — kichik, past-baland, yupqa-qalin, xarakter, faktura, materiallar kontrasti to‘g‘risida yozadi. Mikelanjelo tekislikdagi xajm kontrastlariga ko‘p ahamiyat beradi. Inson predmetlar shaklini faqat soya va yorug‘ kontrastik orqali sezadi va o‘z ongiga singdiradi.

Portret janrida rassomlar qadimdan «ton kontrasti»dan foydalanib, yorug‘ figurani tasvirlashda to‘q fondan foydalanganlar. XIX asarda san‘at ustalari portretni yorug‘ fonda tasvirlay boshladilar. V. Serovning «Shaftolilik qiz» portretida, yuzi to‘q, tUSDagi qiz, yengil yorug‘ deraza fonida tasvirlangan.

Rangtasvirda kontrast qarama-qarshi issiq, va sovuq ranglar mavjud. qarama-qarshi ranglar bir-biriga yonma-yon tursa, ranglar kuchi ko‘payadi: qizil-yashil, ko‘k–zarg‘aldoq, oq,-qora va hakoza.

Kompozitsiyaning tuzilishida «Psixologik kontrastlar» ham mavjud. Iogansonning «Eski Ural zavodida» kartinasida yerga egilib o‘tirgan ishchini yangi qimmatbaho libosda turib, sinchiklab kuzatayotgan fabrika egasiga qarama-qarshilik qonuni kuchli tasvirlab berilgan.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni ta’kidlash lozimki, “Ilmiy ishda qaysidir holatlarini tushirib qoldirish, ijod xususiyatlariga asosiy e’tiborni qaratish, hayotiy vaziyatlarni esa ularga ilova sifatida bog‘lab qo‘yish mumkin, ammo bularning barchasi muallifning ishi va huquqi hisoblanadi. Ehtimol rassom haqidagi barcha ma’lumotlar qiziqarli bo‘lgan bunday ishlar va mualliflar uning muhim saqlovchilari va yetkazuvchilari hisoblanishi ham mumkin”¹. Yuqorida aytilgan fikrlarga qo‘shimcha sifatida shuni ta’kidlash mumkinki, “Rassomlarni olamdagi tiniq, sof suvda yashaydigan baliqlarning noyob turiga o‘xshatish mumkin. Ular hayotdagi yaxillikka qarshi chiqadilar va shu bilan o‘zlarini ijodkor ekanligini namoyon qiladilar. Tasviriy san‘at ustalarining ba’zilarini moddiy manfaatdorlik, ba’zilarini shuhrat, uchinchilarini esa ongning va hayotning o‘rganilmagan tomonlari qiziqtiradi, mana shuning uchun rassomlarning uchinchi toifasi biz uchun qadrli hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston madaniyatida tarixiy janrdagi tasviriy san‘at asarlari (XX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari). Tashkent–2021 y.

2. Baymetov Botir Boltaboevich Formation of the skills of portraying the future teacher of fine arts in pencil drawing ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal Year: 2020, Volume: 10, Issue:5 Firstpage: (1122)